

Article publié dans le Bulletin des Amis des Etudes Celtiques, 2024, N° 87, p 43-61.

ORGANISATION DU TERRITOIRE DANS UNE CITE GAULOISE : PRATIQUES TOPONYMIQUES ET GEOGRAPHIQUES A LA FONDATION DES *PAGI* ARVERNES

Par
Pierre LOISEAU

Résumé

La cité arverne de l'indépendance comportait quatre *pagi*, orientés sur les quatre directions de l'espace autour d'un tronçon du cours de l'Allier. Les noms des chef-lieux, Billom, *Biliomagos*, Brioude, *Brivate*, Tallende, **Talamate* et Riom, *Ricomagos*, composent un syntagme révélateur de la cosmogonie gauloise. Leur disposition dans l'espace est contrainte par des alignements sur trois sommets et sur la rivière Monne, qui conflue dans l'Allier au pied de l'*oppidum* principal, Corent. L'un des chefs de *pagi* s'aligne sur le sanctuaire de Corent et le Puy de Sancy. Les quatre sont disposés entre eux selon une orientation très voisine de celle de ce sanctuaire. Les chefs de *pagi* sont contraints dans un réseau de quatre toponymes **Taraniacon*. Deux divinités principales président à cette fondation territoriale : *Taranis* et **Mogontios*, dont un synonyme est la divinité *Maro Moconti Victori* attestée dans la capitale gallo-romaine *Augustonemetum*.

Summary

Territory organization in a Gallic city : toponymic and geographical practices at fondation of the arvernian *pagi*. The Arvernian city of independence included four *pagi*, facing on the four directions of area around a section of the Allier river. The names of the chief towns, Billom, *Biliomagos*, Brioude, *Brivate*, Tallende, **Talamate* and Riom, *Ricomagos*, reveal a syntagm of Gallic cosmogony. Their spatial arrangement is constrained by alignments on three summits and on the Monne river, which flows into the Allier at the foot of the main *oppidum*, Corent. One of the chief town is in line with Corent's sanctuary and the Puy de Sancy. The four are set up together in an orientation close to that of this sanctuary. The chiefs of *pagi* are constrained in a network of four toponyms **Taraniacon*. Two main divinities preside over this territorial foundation: *Taranis* and **Mogontios*, a synonym of which is the divinity *Maro Moconti Victori* as attested in the Gallo-Roman capital *Augustonemetum*.

Introduction

L'intégration territoriale des cités gauloises commença par la structuration de groupes sociaux, les tribus¹ ou troupes (*Corios*)², qui se reconnurent en tant que groupes territoriaux pour former des *pagi* et s'agrégèrent en peuple au sein d'une cité (*Touta*). La cité celtique pouvait respecter le modèle d'aménagement symbolique de l'espace³, selon lequel quatre *pagi*⁴ périphériques constitutifs d'une tétrarchie se rejoignent au niveau d'un *pagus* central⁵. La centralisation politique des Arvernes remonte au III^e siècle avant J.-C.⁶. Patente au II^e siècle avec la ville lâche d'Aulnat-Gandaillat, elle fut confirmée dès 140-120 av J.-C.⁷ par la fondation du sanctuaire, puis de l'*oppidum* de Corent. L'apparition de ce lieux de culte à l'ère des *oppida* constitue un acte fondateur de la *civitas*⁸. A la veille de la conquête, la centralisation politique⁹ aboutit à l'existence de trois *oppida* centraux distants de moins de 8 km : Corent, Gondole et Gergovie.

La ville capitale de Corent est installée au centre de la cité arverne où César atteste de l'existence de *pagi*¹⁰. Institutionnalisée sous l'Etat romain, l'organisation des territoires de la Gaule fut pérennisée pour des siècles, aussi bien dans les structures civiles qu'ecclésiastiques¹¹. La constitution de la cité arverne se retrouve dans l'organisation franque avec les *pagi* dits *Arvernici* (de la ville d'*Arvernus*), *Telamitensis*, *Tolornensis* et *Brivatensis*, puis dans l'administration carolingienne avec les quatre Comtés de Clermont, Tallende, Turluron, et Brioude¹². Malgré quelques différences, l'organisation du diocèse primitif de Clermont était homologue de l'organisation civile, avec ses archidiaconés de Clermont, Saint Flour, Billom et Brioude. En raison de la pérennité historique des structures territoriales antiques, et compte tenu de leur nom d'origine celtique, les *vici* de Billom, Tallende et Brioude étaient susceptibles de représenter les chefs des *pagi* gaulois. Clermont ne pouvant pas représenter le chef antique du *pagus* septentrional des Arvernes, Riom paraissait, par sa proximité et par son nom, convenir comme chef-lieu primitif. L'hypothèse que, dès l'indépendance gauloise, quatre *pagi* arvernes avaient pour chefs Riom, Billom, Tallende (Puy de Dôme) et Brioude (Haute Loire), a été validée par deux approches, l'une sémantique, par les noms des *pagi*, l'autre géographique, par leur position spatiale en rapport avec l'*oppidum* central.

LES *PAGI* ARVERNES

Les cartes des cités gauloises ont été établies d'après celles des diocèses primitifs en validant comme antiques les frontières désignées comme telles par la toponymie gauloise. La méthode est actuellement rejetée faute de preuve de continuité au cours du temps¹³. On y prêtait peu d'intérêt à l'erreur de deuxième espèce qui consistait à ignorer la présence des mêmes termes indicateurs de frontières à l'intérieur des cités. La démarche régressive, validée cette fois sur les limites historiques internes à la cité, met en évidence que les comtés et archidiaconés héritaient de *pagi* de création gauloise. Elle permet de proposer une carte des territoires des

¹ BRUNAU, 2008, p 69

² FERNANDEZ-GÖTZ, 2013

³ HILLY, 2007, p 281

⁴ *Omnis Civitas Helvetia in quatuor pagos divisa est* (César, BG, I, 12) ; **Petrucoria* d'après le nom des Pétrocères (PAILLER, 2018).

⁵ FERNANDEZ-GÖTZ, 2013, p 20

⁶ TREMENT, 2002, p 206 ; TREMENT *et al.*, 2007

⁷ POUX *et al.*, 2015, p 329 (140 à-130 av J.-C. dans Poux, 2015, §422).

⁸ BOULAROT, *et al.*, 2017.

⁹ DARTEVELLE *et al.*, 2009.

¹⁰ BG VII, 64, 6 : « *Proximosque pagos Arvernorum in Helvios ... mittit* ». Les *pagi* arvernes les plus proches des Helviens sont ceux de *Biliomagos*, *Telemate* et *Brivate* ; le plus près désignerait la cité des Vellaves, inféodée aux Arvernes.

¹¹ DUMEZIL, 2013, p 38-39.

¹² LONGNON, 1885, p 143-144 ; LAURANSON ROSAZ, 1987

¹³ REDDE, 2022, p 47.

quatre *pagi* arvernes, et même de leur *composition* en cantons qui, individualisés depuis l'antiquité¹⁴, furent partiellement reproduits dans les vicairies et les archiprêtres. Notre travail constitue donc un cas de validité de la méthode régressive répondant aux exigences de M. Reddé. La carte de la *civitas* arverne la plus communément présentée, validée sur le diocèse de Clermont, représente son état sous l'Empire. Pour obtenir la carte de la *Touta* de l'indépendance, il convient de lui défalquer au Nord et au Sud les territoires annexés peu après la conquête aux dépends des Ambivarètes¹⁵ et des Eleutètes¹⁶.

La cité arverne de l'indépendance est composée de quatre *pagi* qui se côtoient en deux points de frontière triples (FIG. 1). La frontière triple septentrionale s'appuie sur la triade des *oppida* centraux de Corent, Gondole et Gergovie, à la pointe de l'*oppidum* de Gondole, confluent de l'Auzon dans l'Allier. Le centre géographique du territoire, réduit à la ligne qui joint les deux points de frontière triples, est la seule frontière linéaire interne de la cité qui suive le cours de l'Allier¹⁷. Les *pagi* oriental et occidental sont disposés de part et d'autre de cette frontière, et les *pagi* méridional et septentrional sont situés en aval et en amont des points de frontière triples. Les quatre chefs de *pagi* donnèrent lieu à des *vici* mérovingiens qui frappaient monnaie sous les noms de *Ricomago*, *Billiomu*, *Telemate* et *Brivate*¹⁸.

FIG. 1- Les Pagi arvernes de l'indépendance
Triangle : triade des *oppida* centraux (Corent, Gondole, Gergovie). *Oppida* et *castella* périphériques : *Be*, Bègues ; *Ba* : Baffie ; *CMu* : Chastel sur Murat.
Sommets : 1 Puy de Dôme, 2 Puy de Sancy, 3 Pierre sur Haute, 4, Puy Mary, 5 Plomb du Cantal (infographie P. Loiseau).

Composition géographique des *pagi*

Le premier rôle de Billom fut d'intégrer le pays d'Usson (Puy de Dôme) et le Livradois. Individualisé sous le commandement d'un *castellum* à Saint Just de Baffie, puis passé sous la tutelle du *vicus* d'*Amberitum*, sur la Dore, le Livradois allait de pair avec la vallée de l'Ance sur versant ligérien au contact des Vellaves, la future *Vallis Organa* ou Valorgue. Un deuxième rôle fut de fédérer le futur *Territorium Tigernensis* (Thiers) et la basse Dore, future *Vicaria Doratensis* ou *Vallis Dorensis*. A 12 km de la frontière ségusiave, au passage où la voie

¹⁴ BG VI, 11 : « in omnibus civitatibus atque in omnibus pagis partibusque ».

¹⁵ BG, VII, 75, 2. : *Haeduis et eorum clientibus Segusiavis, Ambivaretis...*

¹⁶ BG, VII 75 : *Arvernis adjunctis Eleutetis... qui sub imperio arvernorum esse consuerunt.*

¹⁷ Les gorges l'Allier creusées dans le horst Saint-Yvoine.

¹⁸ CHAMBON, 2001.

d'Agrippa Lyon-Saintes franchit la Dore, Tarragnat occupait une frontière multiple de ces cantons élevée en site votif. Les vestiges archéologiques y ont livré notamment une dédicace à *Mars Randosatis*, dont l'épithète fait peut-être référence à la frontières des Arvernes et des Séguisaves¹⁹.

Le *pagus* de Tallende comprenait les Limagnes d'Issoire, le Cézallier, les vallées de l'Alagnon et de l'Allanche. Son *Territorium* périphérique de Planèze commandé par le *castellum* de Chastel-sur-Murat confinait aux Eleutètes au Plomb du Cantal. Au Sud, il atteignait la Truyère et la crête de la Margeride, qui constituaient la frontière des Gabales. Au-delà du Cézallier, il comprenait les vallées de la Santoire et des deux Rhues, dont les eaux confluent dans la Dordogne à la frontière des Lemovices. Il ne comportait ni la vallée de la Cère, ni le Cantalès, ni le versant sud du massif cantalien²⁰, ni même les vallées de l'Authre, de la Jordanne et la région de Mauriac, qui relevaient des Eleutètes. Partiellement incorporée dans la cité arverne après la conquête²¹, cette partie allogène voisine du *pagus* de Tallende contribua au Moyen Age au Comté de Carlat, qui associait des vicairies d'origine éleutète, devenues arvernes ou rutènes sous l'Etat romain.

La cité des Arvernes était « articulée autour de la vallée de l'Allier et des plaines de Limagne où se situent les villes principales, Clermont-Ferrand et Riom »²². Le *Pagus* antique de Riom fut en charge des territoires qui s'étendaient jusqu'aux confins des Bituriges au Nord, et jusqu'aux frontières des Lemovices à l'Ouest. Ses principaux fleurons étaient les marais de Riom, le *pagus Limanicus* défendu du côté des Bituriges par l'*oppidum* de Bègues, et le pays de Blot, riche de ses gîtes métallifères²³. Son *Pagus Randanensis* arrivait sur l'Allier aux limites des Ambivarètes, cité inféodée aux Eduens, vraisemblablement commandée par l'*oppidum* de Viermeux près de Vichy²⁴. A l'Est, le *Pagus* de Riom débordait sur la rive droite l'Allier entre l'*oppidum* de Gondole et le confluent de la Morge jusqu'à Lezoux. A l'Ouest, il finissait dans les pays forestiers situés au-delà de la Sioule. Au Sud-Ouest, il s'étendait à l'Ouest des Monts Dore jusqu'aux Lemovices.

En amont des gorges de l'Allier, à Issoire, le *pagus* de Brioude s'étendait sur les deux rives de l'Allier jusqu'à Chanteuges, au confluent de la Desges, à 9 km de la Durande, point frontière triple des Arvernes, des Vellaves et des Gabales.

Noms des chefs de *pagi*

Peu de villes arvernes méritèrent le titre de *Magos*, « champ, marché ». Le nom gaulois de Billom, **Biliomagos*, lui attribue un rôle symbolique majeur. *Bilios* est le nom d'un arbre de grande taille, voire d'un arbre sacré²⁵, ou plutôt d'une bille, d'un pilier²⁶, c'est-à-dire un tronc coupé, l'ultime degré d'artificialisation de l'arbre dans les bois sacrés²⁷. Dans beaucoup de peuples de l'antiquité, toute création territoriale requérait l'identification d'un axe capable de fonder le plan terrestre²⁸. Le pilier de *Biliomagos* représentait pour les Arvernes cette colonne cosmique, garante d'une organisation harmonieuse de l'Univers²⁹.

A 1.4 km du centre de Billom, la butte du Grand Turluron tire son nom d'une forteresse anciennement appelée *Tollarone* ou *Tolorone*³⁰, éponyme du *Pagus Tolornensis* (828) ou

¹⁹ CLEMENÇON, 2008.

²⁰ PROVOST et VALLAT, 1996, p 44

²¹ TREMENT *et al*, 2002 ; BOUDARTCHOUK, 2002, pp. 97-99.

²² PLANHOL (de), 1988, p 207 :

²³ BARET *et al.*, 2014.

²⁴ LALLEMAND, 2007, 2021.

²⁵ DELAMARRE, 2001, p 75.

²⁶ LAJOYE, 2016, p 53-54.

²⁷ BRUNAUX, 1993.

²⁸ STERCKX, 2009, p 168 ; LAJOYE, 2016

²⁹ HUMM, 2004, p 55.

³⁰ LONGNON, 1885, p 143.

*Comitatus Tolornensis*³¹. **Tull-ar-one*³². Sur la racine gauloise *Tull-*, la ville de *Tullonion* (Espagne), « domaine de *Tullonios* », a livré une dédicace au *Tullonius (deus)*³³. Le gaulois *Tullo*, « enflé, gonflé », est à l'origine de toponymes dont Toul, *Tullo Loucorum*, le chef-lieu et *oppidum* des Leuques³⁴. Turluron est issu d'une forme toponymique animée du nom propre **Tullaronos*, de racine *Tullo*, désignant ici une hauteur, munie du suffixe de possession / localisation $-(h_3)on$ ³⁵, soit « celui de la hauteur ». Faute d'être attesté dans l'anthroponymie, **Tullaronos* représente le surnom d'un *genius loci* qui répète l'image de l'axe vertical contenue dans le nom de Billom.

L'ancien nom de Tallende, **Talamate*, de même que le gaulois *Talamon*, « front, surface »³⁶, est basé sur la racine *Tal-*, vieux celtique *Tala*, soutien³⁷, présente dans le théonyme grec *Atlas* et dans l'irlandais *Talam*, « terre, sol »³⁸, munie du suffixe locatif *-atis*. Dans une entreprise fondatrice, il serait légitime d'y voir un suffixe agentif comme dans *Teutatis* le dieu la tribu, présent en Auvergne à Voingt³⁹, dans *Dumiatis*, et dans *Randosatis*⁴⁰. Ici, **Talamon* représente le nom gaulois de la terre⁴¹, comme dans Talmond-Saint-Hilaire (Vendée), *Talamun* (XI^e siècle), port des Pictons, où la terre s'opposait à la mer.

Le nom de Riom, *Ricomagos*, signifie « le marché du Roi ». Au sens littéral, la fondation de Riom remonterait avant l'échec de Celtil, le père de Vercingétorix, mis à mort par l'aristocratie pour avoir voulu restaurer la royauté, au règne du roi Luern ou de son fils Bituit défait par les Romains en 121 av. J.-C. Mais le sens pourrait aussi bien se réduire à la valeur symbolique du pouvoir politique.

L'ancien nom de Brioude, *Brivate* (474), peut représenter l'ablatif d'une forme ancienne *Brivas* du v^e siècle⁴², « domaine du pont »⁴³, ou bien le nom du pont avec le suffixe d'agent *-atis*, comme précédemment dans **Talamate*. Le seul pont antique attesté, romain, est celui de Vieille Brioude qui franchit non pas l'Allier mais son affluent de rive droite, la Senouire, à son confluent dans l'Allier. La voie des Arvernes aux Vellaves qui l'emprunte, venant de la rive gauche, avait nécessairement franchi l'Allier en aval, sans doute à gué. Le nom de la rivière, *Aqua de Senoire* (1252), se restitue **Senoduron* »⁴⁴, « la ville de *Senos* »⁴⁵. Ce nom répond à celui d'Issoire, **Icioduron*, « la ville d'*Icios* », rencontré sur la même voie au confluent de la Couze Pavin dans l'Allier. **Senoduron* fut en réalité le nom d'une ville installée au confluent de l'actuelle rivière Senouire, une substitution en chaîne s'étant produite par laquelle le nom du pont est passé à la ville, et celui de la ville à la rivière.

Les noms des quatre chefs de *pagi*, constituent un *corpus* sémantique ou syntagme⁴⁶ à l'image de la conceptions du monde chez les gaulois. Il n'est pas jusqu'à leurs noms qui riment : *Ricomagos* / *Biliomagos*, **Talamate* / *Brivate*. En référant à l'axe cosmique, *Biliomagos* représente le premier chef de *pagus* des Arvernes, dont il protège le plan terrestre par ancrage dans le monde céleste. En deuxième lieu, Tallende incarne le plan terrestre, c'est-à-dire le

³¹ DONIOL, 1864, p 680.

³² DAUZAT, 1971, p 220.

³³ CIL II-2939, DELAMARRE, 2012, p 255.

³⁴ NEGRE, 1990, p 131 ; LACROIX, 2003, p 117.

³⁵ DELAMARRE, 2012, p 313 et 2013.

³⁶ DELAMARRE, 2003, p 288.

³⁷ DELAMARRE, 2010, p 118.

³⁸ HOLDER, 1904, III, p 1707.

³⁹ CLEMENÇON, 2008.

⁴⁰ LAMBERT, 2013, p 119 : « L'emploi de *-atis* pour les divinités est bien une façon de leur reconnaître une fonction officielle sur le territoire où elles sont installées »

⁴¹ NEGRE, 1990, p 134 ; BILLY, 211, p 524.

⁴² BILLY, 2011, p 144

⁴³ DELAMARRE, 2012, p 90.

⁴⁴ DAUZAT, 1971, p 168 ; ARSAC, 1991, p 115.

⁴⁵ Les noms d'hommes *Senos*, *Senno*, *Senis*, *Sennius*, sont attestés (DELAMARRE, 2007, p 231).

⁴⁶ BRUN, 2017.

monde d'ici-bas, *Bitu*, qui fut porté dans son nom par leur roi *Bituit*. Riom met en scène l'autorité terrestre, qui pouvait justement être *Bituit* à l'époque de la fondation. Enfin, le nom de Brioude fut peut-être choisi pour sa référence à l'eau, élément du monde souterrain, opposé au ciel au pied de l'arbre cosmique.

La fondation territoriale ne réunissait pas des *pagi* originellement constitués. L'*oppidum* central n'était pas relayé par des *oppida* satellites, si ce n'est peut-être dans les zones périphériques et isolées⁴⁷, identifiés FIG. 1 dans les *oppida* et *castella* de Bègues (Limagne), Baffie (Livradois) et Chastel sur Murat (Planèze). La création simultanée de quatre chefs de *pagi* impliquait au contraire la création volontariste de chef-lieux dont la fonction était d'unifier le territoire de chaque *pagus* et de faciliter la fédération des *pagi* dans la cité. A ce titre, elle semble l'œuvre d'une élite politique partiellement dégagée des liens claniques et tribaux⁴⁸. Xavier de Planhol soulignait les limites de la vision du *pays* comme espace économique centripète plus ou moins auto-construit en lui opposant l'idée d'un territoire centrifuge construit par l'autorité politique⁴⁹. Dans la cité arverne, les chercheurs diagnostiquent une telle organisation centrifuge du territoire, dont le cœur « est la zone de peuplement la plus dense et le lieu d'un *oppidum* central ».

POSITION GEOGRAPHIQUE DES CHEFS DE *PAGI*

Position géographique de Billom

Les fondations territoriales antiques s'attachaient à établir un rapport avec les rivières et les montagnes par souci d'installer l'ordre politique sur l'ordre naturel⁵⁰. De fait, Billom se situe sur une ligne qui joint le sommet du massif des Dômes, au sommet du massif du Forez, Pierre sur Haute (FIG. 2). Une étude statistique et probabiliste (Annexe) ne permet pas d'affirmer que cet alignement soit intentionnel puisque sa probabilité d'être due au hasard est $P_1 = 0.19$. Une deuxième remarque géographique fait constater que Billom se place aussi sur le prolongement d'une ligne qui part du sommet du puy de Sancy et qui passe à l'emplacement du sanctuaire de Corent (FIG 2). Cette deuxième ligne n'est pas non plus intentionnelle ($P_2 = 0.13$). En revanche, la probabilité de se tromper en affirmant que les deux lignes procèdent de la même intention est $P = P_1 * P_2 = 0.02$: il y a donc 98 chances sur 100 pour que les Arvernes aient choisi de placer le chef du *pagus* de Billom sous les auspices des principales montagnes emblématiques de leur territoire, nécessairement par le moyen de visées utilisant les points culminants des Monts Dômes, des Monts Dore et du Forez. Son alignement sur le sanctuaire de Corent désigne ses fondateurs parmi la classe sacerdotale et savante de l'*oppidum*.

Le sommet du Forez semble avoir été consacré à *Jupiter* de par l'existence à proximité (2.6 km) de la fumade « Chez Jupiter », à la limite de Job, commune dont le nom peut dériver de **Jove*. La ligne tirée du sommet des Dômes au sommet du Forez aurait donc été consacrée aux dieux romains Mercure *Dumias* et Jupiter, d'autant plus que son orientation à 101° est reprise dans celle du temple de Mercure, 100° ⁵¹. Dès lors, une sacralisation des deux sommets dès l'époque gauloise est susceptible d'avoir précédé les dieux gallo-romains, le souvenir de l'alignement des sites fondateur de Billom s'étant perpétué dans la mémoire collective longtemps après la conquête.

L'étymologie populaire de Sancy comme corruption de « Saint Sixte » paraît peu crédible. Le nom du Sancy se restitue **Santiacon*, « le domaine de *Santios* », un théonyme attesté sous la forme *Deus Santius*⁵². Hésitant à rapprocher *Santios* du gaulois *Sento*, chemin, X. Delamarre propose la racine indoeuropéenne **Sm-ti*, *Sm-to*, « unique », de *Sem-*, « un,

⁴⁷ TREMENT 2002, p 175

⁴⁸ TROCHET, 2022, §16.

⁴⁹ Id.

⁵⁰ HUMM, 2004, p 55.

⁵¹ POUX *et al.*, 2015a, Fig. p 327.

⁵² CIL XIII- 6607.

uniforme, rassemblé », allemand *samt, mit, zusammen*, « avec », latin *Simitu*, « en même temps », « bientôt », Irlandais *Emith* < *Sam-iti*, « de même, comme »⁵³. *Santios* prendrait donc le sens d'un rassemblement qui convient au référent d'une fondation.

FIG. 2- Fondation géosymbolique de *Biliomagos* et de **Talamate*
Oppida centraux : Co : Corent ; Go : Gondole ; Ge Gergovie.
 Probabilité des alignements d'être dus au hasard : ligne 1, 0.19 ; ligne 2, 0.004 ; ligne 3, 0.13 ; les 3 lignes ensemble : 0.0001 ; ligne 4, 0.006 (infographie P. Loiseau).

Position géographique de Tallende

La ville de Tallende se situe au bord de la rivière Monne, sur la ligne qui joint sa source à son confluent dans l'Allier près du toponyme Rase de Monne à Mirefleurs (FIG. 2). La source de la Monne est aménagée sous le nom de Fontaine de Montadoux, un fait rare à 1320 m d'altitude dans les Monts Dore. La ligne qui suit la rivière Monne de sa source à son confluent en passant par Tallende se prolonge jusqu'à Billom. La très faible probabilité que l'alignement des quatre points, la source, le confluent et les deux chefs de *pagi*, soit fortuit ($P = 0.004$) entraîne que l'emplacement de Tallende fut déterminé à partir du repère créé à Billom et du cours de la rivière Monne.

Concernant l'étymologie de Monne, un rapprochement s'impose avec plusieurs toponymes rencontrés aux frontières tant externes qu'internes de la cité : d'une part Montgon (Grenier Montgon 43), Mongon (Védrines Saint Loup 15), Montgond (Bellenave 03) et Mongon (Brout-Vernet 03), issus de la forme animée⁵⁴ **Mogontion* ; d'autre part le Puy de Montgy (Nébozat 63) et Bois Mongy (Vivans 42), issus de **Mongontiacon*, « le domaine de *Mogontios* ». Cet ensemble de toponymes est construit sur le théonyme **Mogontios* découvert sur une inscription dans le *macellum* de la capitale gallo-romaine, *Augustonemetum*⁵⁵ sous la

⁵³ DELAMARRE, 2007, p 231, citant Pokorny (IEW, p 902)

⁵⁴ DELAMARRE, 2012, p 313.

⁵⁵ ALFONSO *et al.*, 2010 ; CLEMENÇON et REMY, in ALFONSO *et al.*, 2013

forme *Deo Maro Moconti Victori* « le dieu au grand pouvoir »⁵⁶. Dans *Mogontios*, la base *Mog-*, « puissance »⁵⁷, est affectée de la désinence théonymique *-ntios*⁵⁸. D'autres théonymes admettent le suffixe *-nos* comme dans *Apollini Granno Mogouno*⁵⁹, et, par chute du *g*, peuvent se réduire⁶⁰ à *Mouno*⁶¹. Tous pourraient prétendre à l'étymologie de Monne, par les neutres pluriels **Mogontia (>)*Mogonia (>)*Mounia > Mona*.

Mogontiacum est aussi le nom de Mayence, une ville qui s'est développée au confluent du Main dans le Rhin, à partir d'un ancien *vicus Apollinensis*. Une raison pour que la Monne revête pour les Arvernes un caractère sacré était l'emplacement de l'*oppidum* de Corent à son confluent dans l'Allier. On ne sait localiser précisément ce confluent à l'époque antique en raison des fluctuations du lit mineur des deux cours d'eau. Il se situait peut-être aux environs du toponyme *Mona* (1304) aux Martres de Veyre⁶², ou Rase de Monne à Mirefleurs qui attestent au moins que la Veyre était considérée comme un affluent de la Monne et non l'inverse, comme de nos jours. La source de la Monne se trouve près de la ligne de crête qui joint le sommet des Dômes au sommet des Monts Dore en passant par le Puy éponyme de Monne (Chambon sur Lac), et qui sépare le bassin de l'Allier de celui de la Sioule en servant de frontière aux *pagi* de Riom et de Tallende (FIG. 1). Les Arvernes attribuèrent à ces sites des noms à base des théonymes *Dumias*, *Mogontios/Mounos* et *Santios*, dont la probabilité d'alignement par hasard se révèle infime ($P = 0.006$). La source de la Monne fut-elle considérée comme la source nécessaire à toute fondation celtique, celle où la mythologie faisait communiquer les mondes céleste et souterrain⁶³, et par laquelle transitait saisonnièrement la déesse mère *Rigani*, alternativement épouse de *Taranis* et d'*Esus*, sous la protection de l'Apollon gaulois⁶⁴? Ce dieu a été proposé comme interprétation du *Deo Maro Moconti Victori*⁶⁵, ce qui est soutenu par l'existence d'un *Apollo Granno Mogouno*.

Position géographique de Riom et Brioude

La position de *Ricomagos* et *Brivate* est déterminée géographiquement par celle de *Biliomagos* et **Talamate*. En effet, la ligne de *Ricomagos* à *Brivate* est orientée à 161 ou 162°, selon que l'on positionne Brioude au confluent de la Senouire ou à la basilique Saint Julien soit à 3 ou 4° près selon l'orientation Nord-Sud du sanctuaire de Corent (158°), et elle est perpendiculaire à la ligne de Tallende à Billom (71°). L'alignement de Riom à la Rase de Monne et à Brioude est improbable aux niveaux de 0.04 ou 0.13⁶⁶. Quoiqu'il en soit, les probabilités sont suffisantes pour que les lignes qui joignent deux à deux les chefs de *pagi* soient intentionnelles. Elles se croisent à angle droit en un site possible de l'ancien confluent de la Monne dans l'Allier, symbolique de l'*oppidum* central.

Réseau des chefs de *pagi*

Le réseau qui contraint la position des 4 chefs de *pagi* par l'Allier, la Monne et les sommets de trois massifs montagneux (FIG. 2) insère le plan terrestre des Arvernes dans la géographie naturelle en définissant son orientation (FIG. 3), un préalable indispensable à une bonne appropriation⁶⁷. Par **Bilios*, le pilier, et **Talamon*, la terre, Billom et Tallende fondent le premier axe symbolique qui couple les mondes céleste et terrestre, *Albio* à l'Est (*Are*, devant) et *Bitu*, à l'Ouest (*Eri*, derrière)⁶⁸. Son azimut de 71° représente à 3° près l'orientation du sanctuaire de Corent, soit 68°, qui correspond au point de lever et/ou de coucher du soleil

⁵⁶ LAMBERT, 2013, p 121.

⁵⁷ DELAMARRE, 2003, p 213.

⁵⁸ LAMBERT, 2013, p 116.

⁵⁹ CIL XIII 5315, « le puissant », LAMBERT, 2013, p 115.

⁶⁰ DELAMARRE, 2007, p 137.

⁶¹ *Mouno* à Lezoux, CLEMENÇON et GANNE, 2009, et *Deo Mouno*.

⁶² CHAMBON et GRELOIS, 2013.

⁶³ STERCKX, 2009, p 169.

⁶⁴ HATT, non daté, p 14, 25 et 175.

⁶⁵ CLEMENÇON, 2008.

⁶⁶ Cf. Annexe

⁶⁷ HILY, 2011, p 142.

⁶⁸ DELAMARRE, 2009 ; STERCKX, 2009, p 146-147 ; ⁶⁸ HILY, 2011, p 141.

mesuré autour des dates du 7 mai, du 7 août, du 12 février et du 28 octobre, celles des fêtes saisonnières d'Imbolc, de Beltaine, de Lugnasad et de Samain dans la religion celtique insulaire⁶⁹. Riom et Brioude fondent le deuxième axe Nord-Sud perpendiculaire au premier. Les chefs de *pagi* occupent les extrémités d'une croix imaginaire dont les extrémités sont à lire par déplacement dextrogyre dans l'ordre *Bilios*, *Brivas*, *Talamos* et *Rix*, qui fait passer du pouvoir des dieux au pouvoir ici-bas, successivement par le pilier, l'eau, la terre et le roi.

A l'ère des *oppida*, les *pagi* arvernes n'avaient pas suffisamment consolidé leurs clans pour que chacun ait construit son propre *oppidum*, comme chez les Bellovaques. Le besoin d'une hiérarchisation territoriale exigea de créer de nouveaux pôles, les chefs de *pagi*. Quant à leur implantation, les besoins de l'administration requéraient une grande rapidité d'intervention depuis la capitale. Autant « le pays correspond à l'espace que le citadin représentant de l'autorité peut normalement atteindre en une journée, avec retour à son point de départ urbain ... sans changer de cheval⁷⁰ », autant la même exigence était requise pour intervenir depuis la capitale dans les chefs de *pagi*. Faute de concilier parfaitement les deux aspects, les Arvernes avaient choisi de placer les chefs de *pagi* dans l'espace d'intervention de la capitale, au prix de priver certains chefs de *pagi* d'accéder avec les mêmes facilités à leurs propres chefs de cantons. Les distances de la capitale aux chefs de *pagi* étaient de 5 km pour Tallende, 13 km pour Billom, et 26 km pour Riom. La distance 44 km entre Corent et Brioude nécessita la création de lieux de pouvoir intermédiaires, plus tard à l'origine des *vici*, *villae*, palais et fiscs qui relevèrent du domaine public dans les régions d'Issoire, Le Broc et Usson.

Toponymes **Taraniacon*

Le territoire arverne ne comprend que quatre toponymes sur le théonyme *Taranis*, tous dérivés de **Taraniacon*, « le domaine de *Taranis* ». Trois d'entre eux se trouvent dans le *pagus* de *Biliomagos*, soit en plus de Tarragnat (Courpière) déjà cité, Tarragnat (Auzelles) et Tarragnat (Manglieu). Un quatrième se trouve dans le *pagus* de *Ricomagos*, Targnat (Saint Beauzire). Ils sont éloignés l'un de l'autre tout au plus de 36 km alors que la cité s'étend sur 130 km. *Taranis* n'étant pas connu comme nom de personne⁷¹, il s'agit du théonyme⁷², c'est-à-dire du dieu gaulois du ciel et du tonnerre. La disposition sur la carte des 4 toponymes de type **Taraniacon* et des 4 chefs de *pagi* arvernes met en évidence une construction géographique composée de quatre alignements dont trois partent du Tarragnat de Courpière (FIG. 3) : ligne 5, de Tarragnat (Courpière) au Gros Turluron (*Biliomagos*) et à **Talamate* ; ligne 6, de Tarragnat (Courpière) à Targnat et à *Ricomagos* ; ligne 7, de Tarragnat (Courpière) à Tarragnat (Auzelles) et à *Brivate* ; ligne 8, de *Biliomagos* à Tarragnat (Manglieu) et à *Brivate*. Séparément, aucun alignement ne se révèle très improbable (Annexe), mais le réseau formé par ces quatre lignes est clairement intentionnel (P = 0.0013). Par évidence géométrique, le réseau qui unissait tous les toponymes **Taraniacon* à tous les chefs de *Pagi*, avait pour fonction d'assurer à ces derniers la protection de *Taranis*.

Le Tarragnat de Courpière, entièrement déterminé par son alignement sur deux chefs de *Pagi* et sa position sur la Dore, pourrait avoir contraint le haut lieu où la voie d'*Agrippa* devait traverser la Dore. Il parraine tous les chefs de *Pagus* avec l'aide du Tarragnat d'Auzelles et de Targnat. Néanmoins, et malgré un haut degré de contrainte, les autres sites du réseau des *Taraniacum* ne sont pas entièrement déterminés, d'où il paraît probable que la figure soit contrainte par d'autres alignements. L'un d'entre eux, de Tallende au sanctuaire de Corent et au Tarragnat d'Auzelle, établit la connexion du réseau des *Taranis* non seulement avec les chefs de *pagi* mais avec le sanctuaire de Corent.

⁶⁹ POUX et DEMIERRE, 2015, § 41, citant D. Romeuf.

⁷⁰ DE PLANHOL, 1988, p 219 in TROCHET, 2022, § 19.

⁷¹ DELAMARRE, 2007, p 233.

⁷² CLEMENÇON, 2008, p 70.

FIG. 3- Relation des chefs de pagi avec les toponymes sur Taranis

Triangle des *oppida* centraux : sanctuaire de Corent au Sud, Gondole à l'Est, sanctuaire de Gergovie à l'Ouest. Toponymes **Taraniacon* : a Targnat, b Tarragnat de Courpière, c Tarragnat d'Auzelles, d Tarragnat de Manglieu.

Probabilité des alignements de sites d'être dus au hasard : ligne 5, 0.07 ; ligne 6, 0.10 ; ligne 7, 0.26 ; ligne 8, 0.79 ; lignes 5 à 8, 0.001 ; Les lignes continues qui se croisent au confluent de la Monne dans l'Allier sont d'orientation similaire à celle du sanctuaire de l'*oppidum* principal de Corent.

DISCUSSION ET CONCLUSION

A l'avènement du phénomène urbain, les *oppida* « apparaissent comme les points de convergence permanents d'un réseau articulant les territoires régionaux à un espace plus vaste sur les plans tant économique, que juridique, politique et religieux »⁷³. En archéologie, cet ensemble hiérarchisé, appelé « paysage de pouvoir » s'analyse à partir des habitats et des sanctuaires, tout spécialement dans le cas de grands sanctuaires fédéraux qui jouent le rôle de « central place »⁷⁴. Dans la cité très centralisée des Arvernes⁷⁵, il s'agit de l'*oppidum* de Corent, et de son sanctuaire⁷⁶. La structuration du territoire arverne en quatre *pagi*, les noms complémentaires des chefs de *pagi*, et leur disposition spatiale coordonnée selon deux axes orthogonaux qui orientent le plan terrestre apparaissent comme une œuvre volontariste réalisée sous l'autorité de ce pouvoir central.

Naturels ou anthropiques, les lieux confortent les peuples dans leur identité"⁷⁷. Une fois nommés, ils imprègnent la mémoire collective et acquièrent un symbolisme communautaire. Les sommets emblématiques du paysage reconnus comme géosymboles naturels⁷⁸ furent

⁷³ PION, 2010.

⁷⁴ SCHEID et DE POLIGNAC, 2010, p 429-430.

⁷⁵ TREMENT *et al.*, 2003.

⁷⁶ POUX *et al.*, 2015.

⁷⁷ BONNEMAISON, 1981, p 257.

⁷⁸ GOLOSETTI, 2009.

sacralisés en tant que « points de rencontre du ciel et de la terre »⁷⁹, formant ainsi un « paysage religieux »⁸⁰. Si, en général, [aucun ensemble culturel laténien n'a pu être mis en relation avec un élément naturel quelconque]⁸¹, il n'en va pas de même avec l'implantation des chefs de *pagi* chez les Arvernes. À défaut de sanctuaire ou de culte avéré par l'archéologie, le choix de leurs sites n'en apparaît pas moins comme de nature religieuse, conforme au « lieu commun » d'une religion laténienne pratiquant la sacralisation de la nature et les cultes topiques. L'œuvre fondatrice des Arvernes était placée sous le signe de la première divinité poliade, **Mogontios/Mounos*, représentée dans la rivière Monne qui parrainait l'*oppidum* de Corent à son confluent dans l'Allier. Elle était encore établie au II^e ou III^e siècle dans l'ordre de l'Empire⁸², au sein même de la ville d'*Augustonemetum*, « le sanctuaire d'Auguste ». Pour des fins de pacification du plan terrestre en préalable au bon déroulement des activités humaines, la divinité indispensable pour une fondation était le dieu du ciel de tous les Gaulois, *Taranis*.

Les quatre lieux privilégiés de la fondation territoriale arverne, destinés à administrer chacun un quart du territoire de la cité, sont déterminés par des alignements sur les sommets des massifs montagneux. La notion moderne de réseau géographique comme ensemble de nœuds organisés en système spatial par des liens territoriaux est de portée universelle⁸³. Chez les Arvernes, les relations entre les nœuds sont surtout symboliques : des lignes imaginaires rompent l'espace en signe de gouvernance, à la façon d'un *pomerium*, pour organiser le monde⁸⁴. Une approche mathématique adaptée montre le caractère intentionnel de ces pratiques géographiques à longue distance⁸⁵. Au moins cinq de ces alignements intentionnels de sites sont mis individuellement en évidence. De tels alignements ont rarement été mentionnés, sinon, à l'époque gallo-romaine, « l'alignement parfait des sanctuaires de Corent, de Gergovie et de Montaudou »⁸⁶. Assez d'arguments sont réunis ici pour que leur existence chez les Arvernes puisse être niée en arguant de l'absence de cas analogues connus en Gaule.

Dans la partie centrale de la cité, deux réseaux géométriques connectés entre eux et au sanctuaire de l'*oppidum* principal harmonisent le monde selon une conception voisine du cosmos grec, comme rupture du chaos. Ils légitiment et confortent les deux axes principaux qui orientent l'espace de la cité et qui sont reportés d'après l'orientation du sanctuaire, de telle façon que le sanctuaire se compare au cosmos⁸⁷. Investis religieusement et politiquement de l'aménagement du territoire de la Cité, les auteurs de cette œuvre exerçaient leur pouvoir dans un cadre institutionnel. Les figures qu'ils créèrent sur la terre en tant que liens territoriaux procèdent de la géographie sacrée⁸⁸, mais ils nous livrent plus largement un « paysage mental culturel » qui s'étend à l'architecture, à la géométrie, à l'astronomie, à la cosmogonie et à la mythologie. Ces druides, tant soit peu hiérophantes, en concevaient vraisemblablement deux niveaux, l'un seulement accessible à eux qui en possédaient toutes les clés d'interprétation, l'autre accessible aux citoyens qui n'en connaissaient que le résultat pratique et qui ne devaient accéder qu'à une partie des signes symboliques relevant de la même cosmogonie⁸⁹.

L'ère des *oppida*, qui correspondit à la fondation de Corent dans la deuxième moitié du II^e siècle av. J.-C. dut aller de pair avec une restructuration territoriale de la cité en *pagi*. Pour Trochet, c'est seulement au cours des quelques décennies qui précédèrent la conquête romaine que les élites des Bituriges *Cubi*, des Arvernes, et sans doute d'autres cités du centre de la Gaule comme celles des Pictons, des Lemovices, et des Éduens, seraient parvenus à structurer au

⁷⁹ ELIADE, 1949, p 112.

⁸⁰ SCHEID et DE POLIGNAC, 2010, p 4.1.

⁸¹ NOUVEL, 2006.

⁸² VAN ANDRINGA, 2009, p 308.

⁸³ CLAVAL, 1979 ; BONNEMAISON, 1981, p 255 ; BRUN, 2017, p 306.

⁸⁴ DAVIET-TAYLOR, 2021.

⁸⁵ 35 à 72 km.

⁸⁶ POUX *et al.*, 2015a, p 340 ; qualité d'alignement $p = 0.025$; probabilité d'intentionnalité $P = 0.075$).

⁸⁷ HUMM, 2004.

⁸⁸ DEVEREUX, 2010, p 6.

⁸⁹ ELIADE, 1949, p 441.

moins partiellement de grands ensembles à territoires diversifiés et complémentaires⁹⁰. Rien n'indique dans les deux figures imbriquées des chefs de *pagi* et des **Taraniacon*, une participation quelconque d'*Augustonemetum*. Au contraire, chacune fait référence au sanctuaire de l'*oppidum* de Corent. L'œuvre géosymbolique décrite ici n'est donc pas uniquement tardive et mémorielle. Elle aurait été construite au cours du siècle qui sépare l'avènement de Corent de la conquête. Mais sa mémoire, et peut-être même la pratique des alignements, se prolongea certainement plusieurs siècles sous l'empire.

Pierre LOISEAU
pierreloiseau@free.fr

BIBLIOGRAPHIE

- ALFONSO *et al.*, 2010 : Alfonso Guy, Cléménçon Bernard, Rémy Bernard, « Découverte d'une dédicace au *Numen impérial* et au *Deus Maro Mocons Victor* ou au *deus Maromocons à Clermont-Ferrand* », *Bull. Hist. Sc. Auv.*, CXI, 786-7, 2010, p. 59-74.
- ALFONSO., 2013 : Alfonso Guy, « Les espaces cuisine d'un édifice public ou collectif d'*Augustonemetum*/Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) », *Gallia, Cuisines et boulangeries en Gaule Romaine*, 2013, p. 71-92.
- ANDRINGA (VAN), 2009 : Andringa William (van), « Religions et intégration des territoires de l'Europe Occidentale à l'Empire Romain », *Pallas*, 2009, 80, p. 307-316.
- ARSAC, 1991 : Arzac Jean, *Toponymie du Velay*, Les Cahiers de la Haute-Loire, 1991.
- BARET ET AL., 2014 : Baret Florian, Calbris Maxime, Davigo Gentiane, *Campagne de sondages archéologique sur la commune de Blot-l'Église (96) : Terres de Censes ; Delhoofs H.* (dir.), 2014.
- BILLY P.-H., 2011 : Billy Pierre-Henri, *Dictionnaire des noms de lieux de la France*, Errance, 2011.
- BONNEMAISON, 1981 : Bonnemaïson Joel, « Voyage autour du territoire », *L'Espace géographique*, n°4, 1981, p. 249-262
- BOUDARTCHOUK, 2002 : Boudartchouk Jean-Luc, « Les Eleutètes de César : Une hypothèse relative à leur localisation », *Cahiers d'Archéologie Aveyronnaise*, 2002, vol. 16.
- BOULAROT *et al.*, 2017 : Boularot Augusta, Huber Sandrine, Andringa, William (van), « Introduction, La Fondation des sanctuaires antiques : motivations, agents, lieux », in Boularot A., Huber Sandrine H, Andringa, W. (van) (Ed.), *Quand naissent les dieux. Fondation des sanctuaires antiques : motivations, agents, lieux*, Ecole Française d'Athènes, 8 p, 2017.
- BRUN, 2017 : Brun Patrice, « L'étude des réseaux à partir des données archéologiques », in Anca D., Queyrel F. (dir.), *Les concepts en sciences de l'Antiquité : mode d'emploi, Dialogues d'Histoire Ancienne*, Presses Universitaires de Franche-Comté, 43/1, 2017.
- BRUNAUX, 1993 : Brunaux Jean-Louis, « Les bois sacrés des Celtes et des Germains », in *Les bois sacrés*, Actes du colloque international de Naples, Collection du Centre Jean Bérard, 10, 1993, p. 57-65.
- BRUNAUX, 2008 : Brunaux Jean-Louis, *Nos ancêtres les Gaulois*, Paris, Seuil, 2008.
- CHAMBON, 1999 : Chambon Jean-Pierre, « L'agencement spatial et fonctionnel des vicairies carolingiennes dans le midi de la Gaule : une approche linguistique », *Revue de Linguistique romane*, 63, 1999, p. 55-174.
- CHAMBON, 2001 : Chambon Jean-Pierre, « L'identification des noms d'ateliers monétaires mérovingiens (Arvernie et entours) : points de vue de linguiste », *Revue Numismatique*, 157. 2001. p. 347-405.
- CLAVAL, 1979 : Claval Paul, *Éléments de géographie économique*, Genin, 1979.
- CLEMENÇON, 2008 : Cléménçon Bernard, « Géographie sacrée de la cité arverne à l'époque romaine : archéologie et toponymie », *Buletin Historique de l'Auvergne*, CIX, 2008, p. 65-76.

⁹⁰ TROCHET, 2022, §15

- DARTEVELLE, 2009 : Darteville Hélène, Menessier-Jouannet Christine, Arbaret Nathalie, 2009, « La capitale des Arvernes, une histoire en boucle », *35^e Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, Les Gaulois sont dans la ville*, 2009, p. 293-316.
- DAUZAT, 1971 : Dauzat Albert, *La toponymie française*, Payot, 1971.
- DAVIET-TAYLOR, 2021 : Daviet-Taylor Françoise, « La notion de sacré : les pouvoirs de la ligne, les pouvoirs de la langue ». En ligne : <https://hal.science/hal-0321183116>, 2021.
- DELAMARRE, 2001. Delamarre Xavier, *Dictionnaire de la langue gauloise*, Errance, 2001, et 2003, 3^e édition.
- DELAMARRE, 2007 : Delamarre Xavier, *Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique*, Errance, Paris, 2007.
- DELAMARRE, 2010 : Delamarre Xavier, « Notes d'onomastique vieille celtique », *Keltische Forschungen*, 5, 12, 2010, p. 99-137.
- DELAMARRE, 2013 : Delamarre Xavier, « Une récurrence de la toponymie vieille celtique : les formations en nasale $-(h_3)on-$ faites sur un théonyme du type *Vesontio* (*locus*) < *Vesontis* (*deus*) », in García Alonso J.-L.(dir.), *Old Continental Celtic Word Formation, the Onomastic Data*, Salamanca, 2013, p. 175-180.
- DEVEREUX, 2010 : Devereux Paul, *Géographie sacrée : déchiffrer les codes cachés dans les paysages qui nous entourent*, Vega, 2010.
- DONIOL, 1864 : Doniol Albert, *Cartulaire de Sauxillanges*, Thibaud, 1864, p 680
- DUMEZIL, 2013 : Dumézil Bruno, *Des Gaulois aux Carolingiens, une histoire personnelle de la France*, PUF, 2013.
- ELIADE, 1949 : Eliade Mircea, *Traité d'histoire des religions*, Payot, 1949.
- FERNANDEZ-GÖTZ, 2013 : Fernandez-Götz M., « Ethnicité, politique et échelles d'intégration : réflexion sur les *pagi* gaulois avant la conquête », *Etudes Celtiques* (39), 2013.
- GARCIA ET OSTERLEE, 2006 : Garcia M., Oesterlé S., 2006b. « Organisation spatiale des sanctuaires arvernes : les exemples de Gergovie et de Corent à l'époque romaine », in Actes Coll. Int. Avenches, 2-4 Nov. 2006, *Topographie sacrée et rituels*, p. 287-291.
- GOLOSETTI R., 2009. Géographie du Sacré du Sud-Est de la Gaule, de la Protohistoire récente au Haut-Empire, Résumé de thèse, Centre Camille Julian.
- HATT, non daté : Hatt Jean-Jacques, *Mythes et dieux de la Gaule*, Tome 2, Picard. En ligne : <http://jeanjacqueshatt.free.fr/Mythes-et-dieux-JJHatt.htm>
- HILY, 2011 ; Hily Gael, « Le Dieu celtique *Lugus*, le soleil et l'organisation du territoire », in A. Meurant A. (Ed.), *Routes et parcours mythiques : des textes à l'archéologie*, Bruxelles, 2011, p. 139-154.
- Allemand
- HOLDER, 1904 : Holder Alfred, *Alt-celtischer Sprachschatz, III*, Teubner, 1904.
- HUMM, 2004 : Humm Michel, « Le *mundus* et le *Comitium* : représentation symbolique de l'espace de la cité », *Histoire Urbaine*, 2004, 10, p. 43-61.
- LACROIX J., 2003 : Lacroix Jacques, *Noms d'origine gauloise, la Gaule des Combats*, Errance, 2003.
- LAJOYE, 2016 : Lajoie Patrice, *L'arbre du monde. La Cosmologie celte*, CNRS ed., 2016.
- LALLEMAND, 2007 : Lallemand David, « L'organisation du peuplement au Nord du Massif Central, le carrefour des cités arverne, biturige et éduenne », in *L'Archéologie de l'Age du Fer en Auvergne*, Actes du 27^e Coll. Int. de l'Ass. Française pour l'Etude de l'Age du Fer, Clermont-Ferrand, 29 Mai- 1^{er} Juin 2003, C. Menessier Jouannet et Y. Deberge (Dir), p. 111-133.
- LALLEMAND, 2021 : Lallemand David, Channac Michel, Bergeron Joseph, L'agglomération spécialisée de Varennes sur Allier-IV^e siècle av. J.-C. : un site majeur du peuple des Ambuatètes-Ambivarètes ? *Revue Archéologique de l'Allier*, 2021, 2, p 39-59.
- LAMBERT, 2013 : Lambert P.-Y., « Le statut du théonyme gaulois », in *Théonymes celtiques, cultes, interpretatio*, Hofeneder A., Bernardo Stempel P (de), (dir.), *Mitteilungen des Prähistorischer Kommission, Band 3*, 2013.
- LAURANSON ROSAZ, 1987 : Lauranson Rosaz Christian, *L'Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIII^e au XI^e siècle, La fin du monde antique ? Les Cahiers de la Haute Loire*, 1987.
- LONGNON, 1885 : Longnon Auguste, *Atlas historique de la France depuis César jusqu'à nos jours*, Hachette, 1885.
- NEGRE, 1990 : Nègre Ernest, *Toponymie générale de la France*, Droz, 1990.

- NOUVEL, 2006 : Nouvel Alain, « Les sanctuaires gaulois des confins des territoires des Eduenes, des Lingons et des Sénons. L'apport déroutant des données archéologiques récentes », *Mythologie française*, 225, 2006, p 29-56.
- PAILLER, 2020 : Pailler Jean-Marie, 4 x 3 : « Sur la trace d'une ancienne organisation commune aux peuples celtes », in Pierrelvein G., Kysela J.; Fichtl S., *Unité et diversité du monde celtique*, Actes du 42e colloque international de l'Association française pour l'étude de l'âge du Fer, 2020.
- PION, 2010 : Pion Patrick, « *Oppida* et urbanisation en Gaule du Nord avant la conquête : des faits aux modèles et des modèles à l'histoire », in Ouzoulias P., Tranoy L., (dir.), 2010, *Comment les Gaules devinrent romaines*, Paris, La Découverte, 2010, p. 35-46.
- PLANHOL (DE), 1988 : Planhol Xavier (de), *Géographie historique de la France*, 2008, Fayard.
- POUX, 2015a : Poux Matthieu, « Le sanctuaire de Corent, (Puy de Dôme, Auvergne) », in Poux M et Demierre M., *Gallia*, 62° supplément, chap VII, *Synthèses, Le Cadre architectural*, 2015, § 3-82.
- POUX *et al.*, 2015a. Poux Matthieu, Garcia Nathalie, Beck Noémie, « De Mercure arverne à Mercure *Dumias*, sanctuaires périurbains, géosymboles et lieux de mémoire en Basse Auvergne, Agglomérations et Sanctuaires », in *Agglomérations et sanctuaires*, Actes du colloque de Grand, 2015, p. 319-347.
- POUX *et al.*, 2015b : Poux Matthieu, Beck Noémie, Pranlyies Audrey, in Poux M et Demierre M., « Le sanctuaire de Corent, (Puy de Dôme, Auvergne) », *Gallia*, 62° supplément, chap VII, *Synthèses, Les acteurs du culte : divinités, maitres de cérémonie et dévots*, 2015, § 280-381.
- PROVOST et VALLAT, 1996 : Provost Michel et Vallat Pierre, *Carte archéologique de la Gaule, le Cantal*, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1996.
- PROVOST et MENESSIER-JOUANNET, 1994 : Provost Michel et Menessier Jouannet Christine, *Carte archéologique de la Gaule, Le Puy de Dôme*, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1994.
- REDDE, 2022 : Reddé Michel, *Gallia Comata, La Gaule du Nord de l'indépendance à l'Empire romain*, Presses Universitaires de Rennes, 2022.
- SCHEID et DE POLIGNAC, 2010 : Scheid John et Polignac François (de), « Qu'est-ce qu'un paysage religieux ? Représentations culturelles de l'espace dans les sociétés anciennes », *Revue d'Histoire des Religions*, 4, 2010, p. 427-434.
- STERCKX, 2009 : Sterckx Claude, *Mythologie du monde celte*, Marabout, 2009.
- TREMENT, 2002 : Trément Frédéric, « La cité arverne à l'époque romaine », in Martin D. (dir.), *L'identité de l'Auvergne, mythe ou réalité historique, essai sur l'histoire de l'Auvergne des origines à nos jours*, Créer, 2002, p. 195-217.
- TREMENT *et al.*, 2003 : Trément Frédéric, Chambon Jean-Pierre, Guichard Vincent, Lallemand David, « Le territoire des Arvernes : limites de cité, tropismes et centralité », in *L'Archéologie de l'Age du Fer en Auvergne*, Actes du 27° Coll. International de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer, Clermont-Ferrand, Menessier C., Jouannet C. et Deberge Y. (dir.), 2007, p. 99-110.
- TROCHET, 2022 : Trochet Jean-René, « Territoires et société en Gaule celtique (I^{er} siècle av. J.-C.) », in *L'Europe avant l'Etat, Tribus, clans et voisinage en Europe de l'antiquité au XX^e siècle*, Presse Universitaire de Rennes, 2022, p. 65-90.

Annexe- Calcul de l'Intentionnalité des alignements

Sauf autre mention, le point qui représente une ville est situé sur l'emplacement de son église. La qualité de l'alignement de plusieurs points est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu : r^2 , coefficient de corrélation linéaire ; p, probabilité de se tromper en affirmant l'alignement des points. L'intention d'alignement est déterminée à partir de la probabilité P que l'alignement des noms soit dû au hasard, le seuil d'acceptation étant généralement fixé à 0.05. Si i est le nombre de points d'un type donné dans un alignement, et j le nombre total de points du même type, le nombre de combinaisons de i points parmi j est $C_{ij} = j! / i! (j-i)!$ P est alors calculé comme le produit de p, et des C_{ij} relatifs à chaque type de points présent dans l'alignement. Il y a 5 types de points : les *oppida* de l'indépendance (j = 3), les chefs de *pagi* (j = 4), les sommets (j = 3), la rivière Monne (j = 2), les toponymes de type *Taraniacum* (j = 4).

1. Puy de Dôme – Billom – Pierre sur Haute

Le point désignant le Puy de Dôme est le site du temple de Mercure. Le point désignant Billom est choisi sur l'emplacement de la collégiale Saint Cerneuf. Longueur 67.0 km ; orientation 101°.

$r^2 = 99.9$, $p = 0.0155$. $P = C_{23} * C_{14} = 12 p = 0.19$.

2. Source de la Monne – Tallende – Rase de Monne – Billom – Tarragnat (Courpière)

Longueur 56.0 km, orientation 70°

$r^2 = 0.99$, $p = 0.0002$. $P = C_{22} * C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 0.005$

Sans Tarragnat: Longueur 38.5 km, orientation 71°.

$r^2 = 99.9$, $p = 0.0007$. $P = C_{22} * C_{24} = 6 p = 0.004$

Sans Tarragnat ni la Rase de Monne :

$r^2 = 1.00$, $p = 0.013$. $P = C_{12} * C_{24} = 6 p = 0.078$.

3. Riom – Rase de Monne – Brioude

Brioude à la Basilique St Julien. Longueur 70 km, orientation 162°

$r^2 = 1$, $p = 0.0105$. $P = C_{12} * C_{24} * p = 12 p = 0.126$.

Brioude au confluent de la Senouire. Longueur 72 km, orientation 161°.

$r^2 = 1$, $p = 0.0031$. $P = C_{12} * C_{24} * p = 12 p = 0.037$.

4. Puy de Dôme - Source de la Monne - Puy de Monne – Puy de Sancy

Longueur 46.9 km, orientation 210°.

$r^2 = 99.9$, $p = 0.002$. $P = C_{23} p = 3 p = 0.006$.

5. Tarragnat (Courpière) - Gros Turluron (Biliomagos) - Tallende

$r^2 = 100$, $p = 0.0028$. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 0.067$.

Longueur 35 km, orientation 249°.

6. Tarragnat (Courpière) - Targnat - Riom

Longueur 35 km, orientation 290°.

$r^2 = 100$, $p = 0.0040$. $P = C_{24} * C_{14} p = 24 p = 0.096$.

7. Tarragnat (Courpière) - Tarragnat (Auzelles) – Brioude

Brioude à la Basilique St Julien. Longueur 56 km, orientation 192°.

$r^2 = 100$, $p = 0.0109$. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 0.262$.

Brioude au confluent de la Senouire

$r^2 = 0.98$, $p = 0.0631$. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 1.514$.

8. Biliomagos - Tarragnat (Manglieu) - Brioude

Brioude à la Basilique St Julien de Brioude. Longueur 50 km, orientation 174°.

$r^2 = 100$, $p = 0.0133$. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 0.792$.

Brioude au confluent de la Senouire

$r^2 = 0.98$, $p = 0.0587$. $P = C_{24} * C_{14} * p = 24 p = 1.40$.

9. Tarragnat (Auzelles)- Sanctuaire de Corent -Tallende

Longueur 29 km ; orientation 97°

$r^2 = 100$, $p = 0.0045$. $P = C_{14} * C_{13} * C_{14} = 48 p = 0.22$